

САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ

Урунов Шохижохон Джамшидович

Бухарский государственный педагогический институт,

2 курс отделения «Общественных наук»

urunovshoxijahon@gmail.com

АННОТАЦИЯ: В данной статье обсуждается строительство Ситораи Мохи Хоса, исторического памятника, построенного во времена династии Мангитов в Бухаре. Ситораи Мохи Хоса – красивейшее архитектурное сооружение Бухары, построенное на основе западной и восточной архитектуры.

Ключевые слова: Амир Ахад-хан, Бухара, Ситораи Мохи Хоса, ”Белый зал”.

В четырех километрах к северу от Бухары, по дороге на Самарканд, расположен один из лучших загородных дворцов последних эмиров Бухары — Ситора-и-Махи-Хаса (Махаса).

Загородный дворец (старый дворец) был построен еще в прошлом столетии отцом последнего бухарского эмира — Ахад ханом. Строительством дворца руководил местный зодчий Ходжи Тафиз. В настоящее время бывшая резиденция эмира Ахад-хана с ее многочисленными апартаментами в значительной части разрушена.

К востоку от первого дворца был сооружен новый комплекс садово-парковых павильонов и дворцов в стиле загородных дворцов в Европе. Резиденция представляет собой большой сад площадью 6,7 гектара с цветниками, аллеями виноградника, фруктовыми деревьями, зоологическим садом. Вся территория была обнесена высоким глинобитным дувалом, напоминающим крепостное сооружение. С северной стороны располагался парадный въезд, а с южной — ворота с террасой, выходящие на большое поле, где обычно проводились традиционные игры “козлодрание”.

В наши дни во дворце размещен филиал Бухарского областного краеведческого музея, а остальная территория передана под дом отдыха и санаторий. В Ситора-и-Махи-Хаса мы попадаем через парадный въезд. Здесь как в зеркале отражаются упадочные тенденции бухарской архитектуры конца XIX — начала XX веков. Ворота перекрыты аркой, не свойственной для построек Средней Азии; пилоны их облицованы майоликовыми плитками марганцово красного, сине-фиолетового и голубых цветов. Наряду с традиционными майоликовыми облицовками, но чуждых тонов, установлены привезенные из России расписные кафельные плитки, предназначавшиеся для облицовки печей. Верхняя часть ворот украшена зубцами, состоящими из плоских алебастровых вазонов.

Наиболее ценным являются деревянные ворота с великолепной резьбой по мотивам узбекского национального орнамента, с коваными из меди гвоздями и кольцами-ручками с тончайшим чеканным узором. За дарвазаханой расположен обширный внешний двор, обнесенный с трех сторон легким навесом с частым рядом стоек. Справа от входа небольшая постройка с маленьким внутренним двориком, соединенная проходом с Новым дворцом. На противоположной стороне, в углу, вторые ворота с коленообразным проходом и помещением для привратника.

К южной стороне внешнего двора примыкает Новый дворец, построенный в 1912—1914 годах. Он расположен в виде буквы «П», окаймляя с трех сторон парадный внутренний полуоткрытый дворик, вымощенный плитами, с небольшим фонтаном в центре. Большой айван (воранда) находится в северной части двора. С западной стороны расположен “Белый зал” (хана-и-сафид), с южной — застекленная веранда (чайхана), залы для ожидания и приемная-кабинет эмира.

Главный вход во дворец украшен скульптурами львов, высеченных местными мастерами из нуратинского мрамора. Бухарским мастерам, никогда не занимавшимся скульптурой, лучше удавались сложные орнаментальные композиции. Примером этому может служить роспись по алебастровому фону

комнаты ожидания (дахлиз) при кабинете эмира. Яркие декоративные вазоны и стилизованные цветы покрывают стены, разбитые на отдельные зеркала, выполненные в традиционном стиле художником-наккоша — Хасан Джаном.

Список литературы:

1. Константин Степанович Крюков. СИТОРА-И-МАХИ-ХАСА. Издательство “Узбекистан” — Ташкент — 1968
2. Мухаммад Али Балжувоний. Тарихи нофеий. Тожик тилидан таржима, сузбоши ва изохлар муаллифлари Шодмон Вохидов, Зоир Чориев. Т. “Академия”, 2001 й.
3. Корёгди Жумаев. СИТОРАИ МОҲИ ХОССА (Тўлдирилган иккинчи наشري) “Бухоро” нашриёти, 2010 йил.